

UDK 625.72

**РОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В
РАЗВИТИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

доц. **Икрамова Феруза Хайруллаевна** (ТГТрУ, г.
Ташкент, Узбекистан)

feruza.ikromova71@gmail.com

ст. **Маматсолиева Лобар Оллоёр кизи** (ТГТрУ, г.
Ташкент, Узбекистан)

lobarmamatsoliyeva@gmail.com

Аннотация: История Великого Шелкового пути оказала значительное влияние на развитие автомобильных дорог в Республике Узбекистан. В данной статье будет рассмотрено влияния торговых путей на развитие инфраструктуры и транспортной сети в регионе, особенно в контексте исторической роли Шелкового Пути. Также будет рассмотрено влияние этой транспортной ветви на формирование городов и населенных пунктов в Узбекистане. Влияние культурного обмена, развитие торговли и передвижение людей на формирование дорожной сети и транспортной логистики в регионе, а также воздействие на современное развитие автомобильных дорог в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: автотранспортные коридоры, земляное полотно, шелковый путь, цивилизации, дорожно-транспортный комплекс, транспортной система.

Abstract: The history of the Great Silk Road had a significant impact on the development of roads in the Republic of Uzbekistan. This article will examine the impact of trade routes on the development of infrastructure and transport networks in the region, especially in the context of the historical role of the Silk Road. The influence of this transport branch on the formation of cities and towns in Uzbekistan will also be considered. The influence of cultural exchange, the development of trade and the movement of people on the formation of the road network and transport

logistics in the region, as well as the impact on the modern development of roads in the Republic of Uzbekistan.

Key words: road transport corridors, roadbed, silk road, civilizations, road transport complex, transport system.

Начало функционирования Великого шелкового пути относится ко второй половине 2 века до нашей эры, когда дипломат и разведчик Чжан Цзянь впервые открыл для китайцев Западный край страны Средней Азии. Тем самым были как бы соединены в одно целое две великие дороги. Одна, шедшая с Запада из стран Средиземноморья в Среднюю Азию, разведанная и пройденная эллинами и македонянами в процессе походов Александра Македонского и селевкидского полководца Демодама, вплоть до Яксарта - Сырдарьи. Другая, ведущая с Востока, из Ханьской империи в Среднюю Азию, разведанная Чжан Цзянем, который прошел эту область с севера на юг через Давань, Кангюй, Согд, Бактрию.

Выдающуюся роль в соединении двух великих цивилизаций – западной и дальневосточной сыграли народы Средней Азии, которые, несомненно, являлись проводниками как той, так и другой стороны. Спустя некоторое время по Великому шелковому пути пойдут, как об этом свидетельствуют китайские и греко-римские источники, торговые караваны и дипломатические посольства.

Великий шелковый путь начинался в Риме и через Средиземное море выходила к сирийскому городу Гиерополю, а оттуда через Месопотамию. Северный Иран, Среднюю Азию вела в оазисы Восточного Туркестана и далее в Китай. Среднеазиатский участок дороги начинался в Арее. Из Ареи дорога отклонялась на север и шла в Антиохию Маргианскую, отсюда на юго-запад к Бактрии, а затем шла в двух направлениях – на север и восток.

Северная дорога пересекала Амударью в районе Термеза (древняя Тармита) и далее она также расходилась по двум направлениям: от Термеза и

переправ Шуроб, Чушка – Гузар и Кара- Камар по долине реки Шерабад выводила к Железным Воротам, расположенным в Западном Гиссаре, в 8 км к северо-западу от кишлака Дарбант. Западный Гиссар – мощная горная система, включающая множество мелких и больших хребтов, в.т.ч. Кугитанг и Байсунтау, являлась естественной границей между Бактрией и Согдом, между двумя древнеземледельческими оазисами - Сурхандарьинским и Кашкадарьинским. Издревле здесь по горным проходам через перевалы и по долинам рек пролегали караванные дороги и тропы, проходил основной и по существу единственный путь торговых караванов и воинских соединений, следовавших из центральных областей Азии в Бактрию – Тохаристан и Индию и, наоборот, из Индии в Бактрию, Согд, Бухару и Чач. Эта важнейшая стратегическая дорога в ряде узловых пунктов была укреплена мощными фортификационными сооружениями.

Рисунок 1. Основные направления великого шёлкового пути

Наиболее протяженный и магистральный участок «Великого Шелкового Пути» проходил через территории Центральной Азии. По территориям нынешнего Узбекистана (через города Самарканд, Бухара, Хорезм (Ургенч,

Хива) и Ферганскую долину (Коканд, Андижан, Ош, Узген), Казахстана (Отрар, Туркестан, Тараз, Испеджаб.), Киргизстан (Джувль, Суяб, Новокент,) и Туркменстан (рис. 1).

Во многих случаях хорошие транспортные коридоры и средства сообщения создают мировые торговые сношения, допуская перевозку товаров из любой страны в другую. Например, один из самых привлекательных и самый длинный в мире, имеющий протяженность 12800 км, - «Великий Шелковый Путь». Эта дорога, которая тысячи лет связывала Восток и Запад как двух сторонняя цивилизации. «Великий Шелковый Путь» фактически это была сеть разветвленных торговых путей, по которым в течение 1300 лет происходило движение караванов верблюдов. Однако, в период существования империи Чингисхана «Великий Шёлковый путь» в течение почти 300 лет не использовалась.

Дорожно-транспортный комплекс во всем мире является одним из основных фактор развития общества, хозяйственного и культурного общения народов, перемещении грузов и людей в пространстве, а также освоения новых жизненных пространств и природных богатств. Интенсивные развитие дорог возможны только там, где существует оживленный торговый оборот, создающий большое передвижение грузов и людей. Только при этом условии покрываются значительные расходы на основной капитал и на эксплуатацию. Дороги оказывают могущественное влияние на ход экономической жизни страны, но в то же время и состояние экономики, способность его или неспособность к развитию.

Перемещение грузов и пассажиров с одного города в другой или с одного государство в другую независимо от расстояний позволяет увеличить туристический поток и грузооборот на транспорте. Развитии транспортной системы в мире приводит к всеобщей интеграции и инновации во всех направлениях жизнедеятельности людей а так же в развитии всех отраслей экономики.

Автомобильные дороги являются одним из важных факторов в развитии стран мира и поэтому в последнее время во всех странах уделяется особое внимание в развитии транспортной системы. В частности в Республики Узбекистан широко развивают дорожную и транспортную систему. Такие как проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию автомобильных дорог.

Плотность автомобильных дорог Республики Узбекистан достаточно для обеспечения проходимостью местных и транзитных транспортных средств на данный момент времени – по этой причине дорожная сеть требует больше реконструкции и ремонт существующих автомобильных дорог, также увеличение количество большегрузных транспортных средств принуждает усиливать существующие конструкции дорожных покрытий. С экономической точки зрения целесообразно приводить все существующие автотранспортные коридоры Республики к отвечающим современным требованиям, удобные состояние для участников движения.

В настоящее время по территории Узбекистана проходят несколько транспортных коридоров, которые соединяют соседние страны с Китаем, с Россией и странами Европы. Рост международного транспортного потока по данным Комитета статистики Республики Узбекистан составляет 57% в 2022 году по отношению прошлых лет и динамично повышается, к 2025 году ожидается в двое увеличить поток транспорта улучшением состояние и удобства автомобильных дорог и упрощением таможенного контроля. Именно по этой причине строительно-монтажные работы на 95 % состоят из реконструкции и ремонтных работ, что говорит о востребованности уделения больше внимания проектированию именно реконструкции и ремонтных работ и приведение их к международным требованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Икрамова Ф.Х. Место геоинформационных систем в проектировании автомобильных дорог// Проблемы науки № 6 (40), 2019 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-geoinformatsionnyh-sistem-v-proektirovanii-avtomobilnyh-dorog>
2. F.X. Ikramova, Requirements for ctepeni densification of loess soils during the construction of the roadbed // Web of Scientist: International Scientific Research Journal ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, 895-897 pp., 2022/4/25 URL: <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1334>
3. Ikramova Feruza Xayrullayevna, Assessment of traffic noise level// Academicia Globe: Inderscience Research, 2022-01-31 36–38. URL: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/E649T>
4. Махмудова Д.А., Икрамова Ф.Х., Укрепление земляного полотна с помощью инновационных материалов на основе базальта // Universum: технические науки. 2020. №12-2 (81). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ukreplenie-zemlyanogo-polotna-s-pomoschyu-innovatsionnyh-materialov-na-osnove-bazalta>(дата обращения: 15.04.2022).
5. Ф.Х. Икрамова [ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ](#) - World of Scientific news in Science, 2024 World of Scientific news in Science International Journal Page 1 World of Scientific news in Science International Journal 2024 Vol 2 Issue 2 Impact faktor: 8.1 (Researchbib) <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs> GERMANY, 2024 874 UDK 625.72
6. Икрамова Феруза Хайруллаевна, & Одилова Ёркиной Дониёр кизи. (2023). ТРЕБОВАНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9),1219-1222.извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/7440>